

Estrutura e construção da Plataforma Rodoviária de Brasília

Elcio Gomes e Juliano Caldas de Vasconcellos

(Artigo completo)

RESUMO. A Plataforma Rodoviária de Brasília, concebida por Lucio Costa em 1957 e desenvolvida por Augusto Guimarães Filho e Sergio Porto, é um elemento central do Plano Piloto, organizando os fluxos urbanos entre as escalas monumental e gregária. Construída entre 1959 e 1960, a estrutura buscou solucionar a separação dos eixos viários por meio de diferentes níveis e um túnel subterrâneo, incorporando técnicas avançadas de concreto armado, pré-moldado e protendido, além do uso de guindastes importados e contêineres mecanizados, reduzindo a necessidade de mão de obra. A pesquisa baseia-se na análise documental, modelagem tridimensional da estrutura e revisão de literatura, utilizando desenhos técnicos do Arquivo Público do Distrito Federal, registros fotográficos e depoimentos de engenheiros e arquitetos, além de referenciar relevantes obras viárias anteriores. Composta por um conjunto de viadutos transversais e longitudinais, executada por meio de um sistema misto de concreto armado e pré-moldado com protensão, a Plataforma é um exemplo de empreitada realizada como vistas a futuros desdobramentos no campo do desenvolvimento da indústria da construção. Parte essencial das iniciativas pioneiras cabe ao engenheiro Marco Paulo Rabello, que viabilizou uma das maiores construções em concreto armado de sua época, com a adoção do pré-moldado, consolidando avanços técnicos já presentes em obras viárias brasileiras desde os anos 1940, para criar um marco da engenharia e arquitetura moderna em Brasília.

Referências Técnicas

A Plataforma Rodoviária de Brasília teve como precedentes notáveis obras da engenharia brasileira que serviram de referência técnica para sua concepção. Assim como o Edifício A Noite, na década de 1920, antecipou a realização do Ministério da Educação e Saúde na década seguinte em termos de concreto armado, a Ponte do Galeão (Figura 1) e o Viaduto Prefeito Negrão de Lima (Figura 2) estabeleceram marcos estruturais que forneceram subsídios essenciais para o projeto da Plataforma Rodoviária no campo do concreto pré-moldado protendido.

A Ponte do Galeão, erguida no final da década de 1940, foi a primeira ponte em concreto protendido das Américas e, à época, detinha um recorde mundial de extensão. Com vãos superiores a 40 m, empregou elementos pré-moldados protendidos, consolidando-se como um feito pioneiro no uso dessa tecnologia. O Viaduto Prefeito Negrão de Lima, também conhecido como Viaduto de Madureira, destacou-se como a maior estrutura em concreto protendido da América do Sul em sua época. Construído em 1957 utilizando o sistema Freyssinet, teve sua protensão calculada pelo engenheiro Bruno Contarini, que desempenharia mais tarde papel fundamental no dimensionamento estrutural da Plataforma Rodoviária de Brasília.¹

O Projeto da Plataforma

O projeto da Plataforma Rodoviária de Brasília (Figura 3), concebido por Lucio Costa (1902-1998) e desenvolvido pelo arquiteto Sergio Porto (1934) e pelo engenheiro Augusto Guimarães Filho (1918-2011), desempenha um papel fundamental no Plano Piloto da cidade, que saiu vencedor do

1. Sobre as referências técnicas da Plataforma Rodoviária ver: Vasconcellos; Gomes, 2023.

Figura 1 (esq.) – Obra da Ponte do Galeão. Fonte: <https://www.freyssinet.com/company/where-we-come-from/>

Figura 2 (dir.) – Viaduto Negrão de Lima. Fonte: <https://www.facebook.com/madureiraonte-mehoje/>

Figura 3 – Plataforma Rodoviária de Brasília logo após a inauguração. Fonte: Calafate, 2015.

Figura 4 – Construção da Plataforma Rodoviária. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

concurso de 1957.² Este complexo é o marco zero e o ponto de partida para a construção da capital. Para assegurar o funcionamento típico de áreas centrais, o principal desafio reside na hierarquização do tráfego viário no próprio núcleo. Nesse sentido, em vez de simples cruzamentos ao nível do solo, a continuidade do tráfego é mantida através da segregação dos eixos rodoviários, residenciais e monumentais em diferentes níveis, juntamente com a criação de um túnel subterrâneo.³ A complexidade da Plataforma Rodoviária se revela na interseção das escalas presentes em seu projeto estrutural, arquitetônico e urbanístico.

Inicialmente planejada para ser construída em concreto armado convencional *in loco*, a Plataforma passou por uma revisão e foi projetada para utilizar um sistema pré-moldado com o uso de protensão. Essa decisão de mudança foi em grande parte influenciada pelo engenheiro Marco Paulo Rabello (1918-2010), que era o proprietário da Construtora Rabello.⁴ Em Brasília, Marco Paulo já havia construído o Palácio da Alvorada e o Supremo Tribunal Federal devido às suas relações com o Presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976) e o Oscar Niemeyer (1907-2012) desde a obra da Pampulha em Belo Horizonte. Rabello poderia ter direcionado seus esforços para outras obras igualmente significativas em Brasília, porém optou por concentrar seus recursos na Plataforma Rodoviária, dada a magnitude do projeto (Figura 4). Além disso, viu nessa empreitada uma oportunidade para aprimorar sua empresa em termos da técnica de pré-moldagem. Tudo isso tinha como objetivo garantir o cumprimento do prazo da obra com menos da metade do número de operários necessários e, ao mesmo tempo, com a protensão, possibilitar o uso de componentes mais resistentes, mais leves que permitissem maiores vãos.

O pioneirismo de Rabello está relacionado a duas importantes iniciativas. A primeira foi a criação de condições favoráveis para a importação de máquinas e equipamentos, decorrentes de um acordo internacional

2. Ver Costa, 1995 p. 285

3. Ver Comas, 2015, p. 52

4. O engenheiro mineiro Marco Paulo Rabello, que se formou em engenharia civil em 1939, desempenhou um papel significativo na história da Arquitetura Moderna Brasileira. Ele iniciou sua carreira como estagiário nas obras do Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro. Além disso, trabalhou na firma de seu tio, Ajax C. Rabello, de 1940 a 1945. Posteriormente, foi contratado por Juscelino Kubitschek para executar do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, e também esteve envolvido na execução do Conjunto Governador Kubitschek em Belo Horizonte. Ver: Macedo, 2008 p. 76.

entre Brasil e Estados Unidos.⁵ Este acordo incluiu empréstimos e benefícios específicos para a construção de Brasília, o que possibilitou à Rabello a aquisição de dois guindastes capazes de elevar peças maiores e mais pesadas, bem como containers hidráulicos para a realização de grandes concretagens em altura. A segunda constatação está relacionada ao nível de capacitação e conhecimento dos engenheiros Sérgio Marques de Souza (1918-2002) e Bruno Contarini (1933-2021) em relação a estruturas pretendidas. Na época, eles trabalhavam com a Rabello e foram os responsáveis pelo cálculo e projeto estrutural da Plataforma Rodoviária.⁶

Embora não fosse novidade em termos de pré-moldados pretendidos, a Plataforma se destaca pelo tamanho da empreitada, obtendo a fama de “a maior construção em concreto armado de seu tempo”⁷ com 27.280 m² em 2.718 m de viadutos, e pelas estratégias de obra diante do tempo de execução, iniciada dezesseis meses da data prevista para inauguração da capital. Rabello afirma que o objetivo era elaborar solução construtiva com peças simples, a fim de evitar complicações e de otimizar o prazo na execução. Dessa forma, a estrutura é mista, com quadros estruturais em concreto armado e vigas pré-moldadas. Segundo o engenheiro “não se podia esperar terminar uma fase para começar outra, não havia tempo”.⁸ O contrato com a construtora foi assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek em 28 de novembro de 1958, e a estrutura foi considerada finalizada em 24 de novembro de 1959, com 90% da obra concluída. A inauguração oficial ocorreu em 12 de setembro de 1960, coincidindo com o aniversário do presidente da república.

Considerando os principais elementos de obras de grande porte, em linhas gerais, a plataforma pode ser sintetizada por dois viadutos longitudinais e três viadutos transversais. A parte principal desse conjunto define uma planta em H, resultante da combinação dos viadutos longitudinais com o transversal central, conjunto sob o qual se encontra a rodoviária, além de serviços e apoio, distribuídos em laje de mezanino, abaixo, e laje de

5. Ver Silva, 2012 p. 87.

6. Infelizmente, o projeto estrutural da Plataforma Rodoviária de Brasília e outros documentos, como diários de obra, não puderam ser localizados durante a pesquisa. Alguns fragmentos do projeto e fotografias foram encontrados no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). A recuperação das plantas do projeto original parece improvável, uma vez que se acredita que tenham sido perdidas em uma inundação na residência de Sérgio Marques de Souza em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ver Matos, 2009 p. 149.

7. Ver Lopes, 1996 p.171.

8. Ver Rabello, 2021.

cobertura, acima (Figura 5). Os viadutos transversais da extremidade, em continuidade com os platôs, arrematam a composição do conjunto, garantem as conexões adicionais no nível da plataforma e destinam-se à criação das grandes praças públicas, voltadas para os setores de diversão e cultural.

A estrutura do grande H

Na parte principal em forma de H (Figura 6), como elementos fixos de estabilidade moldados no local, os dois segmentos maiores possuem paredes de contenção nos encontros com os platôs e oito quadros – ou pórticos múltiplos – transversais na parte intermediária.⁹ Cada um desses quadros possui três pilares de 0,85 m x 2,00 m, com 7,00 m de altura distribuídos entre 17,77 m, que sustentam as vigas principais protendidas de 2 m de altura, com balanços de 5 m, totalizando 45,54 metros de comprimento. As vigas dos quadros possuem seção em T invertido, para assentamento a partir de um dente Gerber das vigas secundárias pré-moldadas. O viga-mento secundário é composto por longarinas de 2 m de altura, com seção transversal em formato I, vencendo vãos de 28,42 m entre os quadros e de 29,80 m junto às paredes. Essas longarinas foram pré-moldadas no canteiro, submetidas a uma protensão parcial para facilitar o transporte e, após o assentamento com o uso de dois guindastes, receberam a protensão final, dessa vez não pelas extremidades, mas pela parte superior da viga.¹⁰ O balanço de 5 metros de comprimento possui uma seção variável, atingindo 1 metro de altura nas extremidades. Nessa região, a estrutura recebe uma viga pré-moldada especial, com metade da altura das demais. Isso cria uma borda de espessura reduzida em comparação com o miolo do tabuleiro, delineando a imagem da Plataforma Rodoviária a partir do desenho de seus componentes e da articulação entre elementos moldados *in loco* e pré-moldados.

O sistema é complementado por lajes inferiores com formato U, instaladas com o auxílio de tralhas elétricas (Figura 7). Finalmente, as lajes superiores foram concretadas no local, com escoramento nas lajes inferiores, e também foram protendidas, deixando o sistema mais rígido e estável. Esse conjunto estabelece uma altura livre de 9 m em relação ao solo, onde está localizada a plataforma de embarque da rodoviária.

9. A definição de pórtico múltiplo para os quadros hiperestáticos da Plataforma Rodoviária é dada por Salvadori; Heller (1987, p. 112) e Rebello (2000, p.169).

10. Ver Matos, 2009 p. 20.

Figura 5 – Planta baixa da Plataforma no nível da Rodoviária, com a indicação dos sistemas estruturais. Em azul o sistema reticular de grande H e em vermelho a estrutura das praças. Fonte: Editado a partir de Corullon, 2013, p.86.

Figura 6 – Planta baixa da Plataforma no nível da Rodoviária, com a modulação da estrutura reticular em azul. Fonte: editado a partir de Corullon, 2013, p.86.

Figura 7 – Diagrama tridimensional da estrutura da plataforma Rodoviária, com as paredes de contenção, os pórticos moldados in loco, as vigas pré-moldadas e as lajes de fechamento. Fonte: desenho de Juliano Vasconcellos, 2025.

Figura 8 – Corte transversal passando pelo viaduto central e pela estrutura do mezanino. Fonte: Matos, 2009, p. 28 (com ajuste da cota do mezanino pelo autor).

O viaduto central, que faz a ligação entre as duas pernas do H, tem solução estrutural e construtiva muito semelhante, porém com vãos menores. São 14,71 m entre os pilares – a metade da distância entre os quadros dos segmentos maiores – enquanto as longarinas seguem o espaçamento dado pelo ordenamento no sentido transversal, vencendo vãos de 17,77 m. Os pilares do viaduto central possuem as mesmas dimensões dos usados nos outros quadros. No entanto, a posição dos apoios nas extremidades é rotacionada em 90°, mantendo assim a organização espacial da estrutura.

No ponto intermediário, a 4,5 metros abaixo do nível da cota superior, encontra-se o mezanino. Este espaço abriga estabelecimentos comerciais e serviços, apresentando uma estrutura independente em relação ao sistema global e alinhada com a projeção do viaduto central. Ela é composta por robustos pilares em formato de V – ou uma combinação entre V e T. Esses pilares, concretados *in loco* como os outros da estrutura, lembram os apoios típicos de vigas-ponte utilizados em estruturas viárias, e estão espaçados na mesma modulação dos quadros primários, ou seja, 17,77 m. A laje do piso do mezanino foi construída com vigas pré-moldadas justapostas e protendidas, possuindo uma seção retangular de 50 cm de altura, reforçadas por tubos circulares para alívio de carga, com um vão teórico de 9 metros. Essas vigas são suportadas por pilares em formato de T invertido e lajes duplas de 4 cm de espessura.

A cobertura do viaduto central no nível superior é constituída por vigas pré-moldadas em formato de pi, dispostas em sequência e apoiadas sobre quadros de vigas em concreto protendido e pilares em aço.¹¹ Infelizmente não existem maiores detalhes construtivos desta cobertura, bem

11. Ibid., p. 28

Figura 9 – Planta baixa da Plataforma Rodoviária no nível das praças, com a indicação dos platôs em rosa e do vão estrutural das vigas pré-moldadas em vermelho. Fonte: editado a partir de Corullon, 2013, p.84.

Figura 10 – Diagrama estrutural das praças. Fonte: desenho de Juliano Vasconcellos, criado a partir de Corullon, 2013, p.84.

como de vários setores do projeto, o que dificulta o estudo total da estrutura conforme foi concebida.

A estrutura das praças

Nos viadutos transversais das praças os desafios são maiores e as respostas merecem destaque. O trecho encontra-se elevado sobre um ponto de espraiamento das vias do sentido norte-sul, com vãos que variam entre 40 m e 60 m aproximadamente. Para evitar a presença de pilares entre as vias, esse trecho lança mão um sistema de vigas contínuas que se vale de uma robusta estrutura, moldada no local e ancorada nos platôs, para projetar planos com balanços que variam entre 2 m a 11 m. São esses trechos em balanço que suportam, em apoio Gerber, a sequência de vigas pré-moldadas e protendidas, com impressionantes 38,5 m, posicionadas sobre as pistas, que recebem as duas praças. Para manter a altura padronizada e vencer o vão com apenas 2 m de altura, além da protensão, essas peças contam com travamentos intermediários a partir de transversinas que também foram protendidas, ampliando assim a rigidez do tabuleiro.

A prancha que exhibe o desenho da viga de 38,5 metros de comprimento é um dos poucos registros originais da Plataforma Rodoviária ainda preservados no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) em Brasília. Com data estimada de 11 de janeiro de 1960, esse detalhamento, elaborado pela Projectum Engenharia para o maior elemento pré-moldado da nova capital, evidencia a preocupação dos projetistas em fornecer informações completas e claras, mesmo para uma obra com um prazo de execução extremamente reduzido. O documento inclui desenhos em escala 1:25 e 1:12/5, mostrando uma vista lateral da viga, um corte superior longitudinal e outra vista lateral detalhando a disposição dos cabos de protensão. Além disso, apresenta 14 perfis ou cortes transversais, indicando com precisão a localização de cada cabo na seção, assim como detalhes da disposição da armadura de aço doce, reforço dos dentes Gerber e da cabeça da viga. Há também informações sobre a montagem dos cones de protensão, incluindo o ângulo de saída dos fios no topo da viga, juntamente com algumas planilhas quantitativas.

Vale ressaltar a importância da precisão na execução dos ângulos dos cones de ancoragem no sistema Freyssinet, tanto nas extremidades quanto na parte superior da viga. Isso é fundamental para garantir que as tensões aplicadas sejam eficazes e estejam exatamente perpendiculares aos cabos de protensão. A representação também evidencia a variação da espessura

Figura 11 – Construção da estrutura das praças em concreto armado protendido in loco. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 12 – Prancha com o detalhamento da viga protendida de 38,5 m. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

da alma da viga, permitindo mais armadura passiva e volume de concreto onde há maiores solicitações, enquanto a parte central é mais esbelta, resultando em uma estrutura mais leve e com menor carga permanente. Como não existe acesso a outros documentos originais da Plataforma Rodoviária, fica muito prejudicado um estudo mais atento e preciso dos elementos estruturais, principalmente dos platôs.

Pré-moldagem com desenho moderno

A Plataforma Rodoviária adota o sistema Freyssinet, baseando-se na vasta experiência do engenheiro Sérgio Marques de Souza e na contribuição de Bruno Contarini, que já havia trabalhado na obra recordista de Madureira. Além disso, a obra incorpora métodos construtivos de viadutos e pontes pré-moldadas utilizados no Brasil desde a construção da Ponte do Galeão. Porém, é crucial ressaltar que o projeto apresenta soluções formais baseadas nas construções modernas realizadas desde os anos 1930, especialmente no Rio de Janeiro a partir da atuação de Baumgart. Em relação ao desenho estrutural, Contarini declarou sobre Marques de Souza:

Sérgio Marques de Souza foi um dos maiores engenheiros estruturais deste Brasil de tantas obras notáveis. Foi um dos últimos elos entre Emílio Baumgart e a moderna engenharia estrutural. Tive a honra de trabalhar e logicamente aprender com ele no início de minha vida profissional. Possuidor de uma enorme sensibilidade estrutural, ele projetava conosco nas velhas pranchetas com tecnógrafo e não cansava de dizer: “Desenha, filho. O que ficar bonito é estrutural”. (Oliveira, 2014)

Ao contrário das estruturas de pontes e viadutos, o projeto pré-moldado da Plataforma Rodoviária não segue a configuração típica onde as vigas secundárias são simplesmente sobrepostas aos quadros primários. Aqui, as vigas estão alinhadas pelo topo, com sua altura limitada a 2 metros, independente do vão ou carregamento que elas suportam. Essas vigas são ocultas por placas pré-moldadas na parte inferior, criando galerias e resultando em uma aparência formal semelhante às lajes planas da arquitetura moderna.

Essa atenção ao desenho da estrutura permite que a Plataforma Rodoviária se integre formalmente ao conjunto arquitetônico de Brasília, mesmo sendo uma estrutura pré-moldada de natureza isostática. Além disso, o afinamento do tabuleiro em direção às bordas, como nos projetos de

Figura 13 (esq.) – Montagem das lajes pré-moldadas da parte inferior da Plataforma. Fonte: ArPDF.

Figura 14 (dir.) – Vista noturna da Plataforma Rodoviária. Fonte: Kim, 2010.

Lucio Costa desde as vigas em balanço das residências em Monlevade no concurso de 1934, e o uso de mármore branco como acabamento, qualificam a solução arquitetônica de um equipamento que integra infraestrutura e arquitetura com múltiplas intenções.

A combinação da estrutura mista de concreto, com elementos moldados no local e pré-moldados, não era uma novidade para os engenheiros e construtoras brasileiras. Esse sistema híbrido, combinando ambas as técnicas, já havia sido aplicado anteriormente no já citado viaduto Negrão de Lima. Durante uma palestra no IAB-DF em 1996, o engenheiro Marco Paulo Rabello fez referência a essa obra, mencionando “um viaduto no Rio de Janeiro”.¹² Ele também enfatizou que, à exceção dos grandes baldes hidráulicos e dos dois guindastes importados, todo o equipamento utilizado pela construtora era fabricado no Brasil, incluindo a central de concreto e os caminhões betoneira. Essas inovações, derivadas da obra da Plataforma Rodoviária, representaram um avanço significativo na técnica construtiva, abrindo caminho para outras realizações de grande porte, como o ICC da UnB, outra obra pré-moldada importante da Rabello.

As imagens da construção da Plataforma Rodoviária chamam a atenção pela organização e pela limpeza do canteiro de obras, revelando uma diferença notável em relação ao que vinha sendo praticado em Brasília até então. Tal distinção decorre, em grande medida, da drástica redução

12. Vídeo publicado em 2021 e disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h-5-Yr2YX8NY>. Acesso em 26 de novembro de 2023.

Figura 15 (esq.) – Concretagem de um dos pórticos. Fonte: Matos, 2009.

Figura 16 (dir.) – Montagem da estrutura pré-moldada. Fonte: ArPDF.

do uso de cimbramentos na estrutura, restritos aos quadros primários e ao escoramento dos platôs, nos quais se empregavam suportes tradicionais de madeira para as formas. A substituição da madeira como principal recurso de escoramento e estrutura das formas por uma mecanização mínima do canteiro representou uma inflexão relevante, abrindo um novo horizonte construtivo para a arquitetura moderna no Brasil.

Nessas condições, a adoção do sistema pré-moldado, em uma obra de grande porte e complexidade como a Plataforma, não apenas se revelou uma solução técnica para a aceleração do cronograma, mas também implicou a reorganização dos métodos construtivos pela empresa responsável. Essa mudança permitiu a execução da obra com cerca de 400 operários, número bastante inferior aos mais de mil inicialmente estimados — contingente que, diante das condições impostas às obras em Brasília naquele período, seria praticamente inviável.

Considerações

A Plataforma Rodoviária de Brasília sintetiza, em sua concepção e materialização, a interseção entre exigências pragmáticas e avanços técnicos que caracterizaram a construção da nova capital. A opção pelo concreto pré-moldado, embora determinada pela urgência dos prazos, também se fundamentava na maturidade da engenharia brasileira em obras viárias de grande porte. Ao desempenhar um papel essencial na organização da mobilidade urbana, conectando o centro de Brasília às cidades vizinhas, a Plataforma transcende sua função utilitária e se afirma como um marco da

capacidade construtiva nacional, estabelecendo novos patamares para uma obra civil, como evidenciado por uma nova organização do canteiro, por um cronograma de obra mais complexo e pela dimensão de seus balanços e vãos. A experiência adquirida nessa obra repercutiu em avanços tecnológicos que serviram de referência para edificações posteriores, a exemplo do Teatro Nacional e, de maneira mais expressiva e intensa, dos edifícios pré-moldados construídos pela própria Rabello na Universidade de Brasília.

Além de sua relevância técnica e funcional, a Plataforma Rodoviária é parte integrante do conjunto arquitetônico da nova capital, dialogando com a paisagem urbana e reforçando a monumentalidade da cidade. Sua presença enquadra visuais do Eixo Monumental e participa ativamente da composição espacial da cidade. O tratamento refinado das bordas delgadas, das vigas embutidas e do revestimento em mármore evidencia a continuidade plástica do conjunto arquitetônico, evitando uma exposição explícita do sistema pré-moldado e protendido. A expressão da estrutura não se dá pela exibição dos elementos construtivos em si, mas pela potência do equipamento na totalidade, que articula, simultaneamente, as escalas urbanística e arquitetônica.

Referências

- CALAFATE, Caio Carvalho. **Entre Arquitetura e Infraestrutura: Desenho do solo como dispositivo de projeto na Plataforma Rodoviária de Brasília**. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da PUC- Rio. Rio de Janeiro, 2015.
- COMAS, Carlos Eduardo. **The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools**. In: *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*. 1. ed. New York: MoMA, 2015. p. 41–67.
- CORULLON, Martin Gonzalo. **A plataforma rodoviária de Brasília: infraestrutura, arquitetura e urbanidade**. 151 p. Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Projeto, Espaço e Cultura) - FAUUSP, São Paulo, 2013.
- COSTA, Lucio. **Lucio Costa: registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- GUIMARÃES FILHO, Augusto. **Depoimento - Programa de História Oral**. Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. 33 p.
- KIM, Lina; WESELY, Michael. **Arquivo Brasília**. São Paulo: CosacNaify, 2010. 527 p.

- MATOS, Rodrigo Portal de. **Estrutura da plataforma superior da Estação Rodoviária de Brasília**: análise de intervenções e avaliação pós-reparo. Dissertação – Faculdade de Tecnologia Departamento de Engenharia e Ambiental, Universidade de Brasília. Brasília, 2009.
- RABELLO, Marco Paulo. **Memória do Arquiteto de Brasília | Marco Paulo Rabello**. Canal IAB DF: 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h5-Yr2YX8NY>.
- REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. **A Concepção Estrutural e a Arquitetura**. São Paulo: Zigurate Editora, 2000.
- SILVA, Elcio Gomes da. **Os palácios originais de Brasília**. Orientador: José Manoel Morales Sánchez. 2012. 586 p. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília, 2012.
- SALVADORI, Mario; HELLER, Robert. **Estructuras para Arquitectos**. Barcelona: ASPAN, 1997.
- STÄUBLI, Willy. **BRASILIA**. New York: Universe Books, Inc, 1965. 200 p.
- VASCONCELLOS, Juliano Caldas de; GOMES, Elcio. **Da ponte à plataforma: breve histórico do concreto protendido no Brasil**. In: LOURENÇO, Paulo B.; MAIA, Carlos; MELO, Arnaldo Sousa; VALE, Clara Pimenta do (org.). **Atas do 4º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira**. Guimarães: Universidade do Minho, 2023. p.141-152.

Apresentação “Estrutura e construção da Plataforma Rodoviária de Brasília”. JULIANO CALDAS DE VASCONCELLOS (UFRGS). Terça Feira, 25 de Março. 14:30h às 16:00h - Sessão 07 - VIAÇÃO & OBRAS PÚBLICAS. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.